

INSUBMISSAS LÁGRIMAS DE MULHERES DE CONCEIÇÃO EVARISTO: A Reconstrução de Histórias e Memórias por meio da Escrevivência e Oralidade

Maria Célia da Silva Gonçalves¹

EVARISTO, Conceição. **Insubmissas Lágrimas de Mulheres**. 2. ed. Rio de Janeiro: Malê, 2016.

130

Como historiadora da cultura e apaixonada pelas discussões de gênero me deparei com a leitura do "Insubmissas Lágrimas de Mulheres" (2016), de Conceição Evaristo, proposta pelo Clube de Leitura da Academia de Letras do Noroeste de Minas- ALNM. Trata-se de uma coletânea de narrativas que mergulha nas profundezas das experiências de mulheres negras no Brasil, explorando o sofrimento e a resiliência que permeiam suas vidas. A obra é uma contribuição significativa para a literatura e a história brasileira, dando voz a histórias que muitas vezes foram silenciadas e negligenciadas. E certamente, uma verdadeira aula de metodologia de como utilizar a oralidade na reconstrução de histórias e memórias, principalmente de atores sociais que não têm grande visibilidade, mas certamente têm muito a colaborar com a escrita de uma história mais justa e equânime.

Conceição Evaristo é uma figura de destaque na literatura brasileira contemporânea, com uma carreira literária que aborda questões sociais e raciais com profundidade. Nascida em Belo Horizonte, sua trajetória pessoal é um testemunho da importância da inclusão social na educação, uma vez que, apesar das dificuldades iniciais, ela conseguiu estudar e se destacar na literatura. Sua obra literária é reconhecida por sua capacidade de denunciar os males da sociedade de forma incisiva. Ela aborda temas como a questão étnico-racial, a miséria, a

¹ Pós-doutorado em Educação Pela PUC-GO, Universidade Católica de Brasília- (UCB) e Universidade Autónoma de Madrid- UAM. Estágio Pós-doutoral em Economic History Department of Law, Economics, Management and Quantitative Methods-DEMM da Università degli Studi Del Sannio - UNISANNIO-(Benevento, Italy). Visiting Professor da Università degli Studi Del Sannio - UNISANNIO. Pós-doutorado em História pela Universidade de Évora. Escola de Ciências Sociais e CIDEHUS/Universidade de Évora. Doutora em Sociologia e Mestre em História pela Universidade de Brasília – (UnB). Membro da Academia de Letras do Noroeste de Minas- ALNM- E-mail: mceliasg@yahoo.com.br

violência e a exclusão social. Sua escrita é uma ferramenta poderosa para sensibilizar, protestar e provocar discussões sociais relevantes.

Conceição Evaristo também é uma militante dos direitos humanos e participa ativamente de movimentos sociais, organizando eventos e seminários sobre questões sociais. Além disso, ela atua como professora e colaboradora em diversas instituições acadêmicas, jornais e revistas. Suas obras, como o romance "Ponciá Vicêncio", têm recebido elogios da crítica especializada, e ela foi agraciada com diversos prêmios literários, incluindo o Prêmio Jabuti, o mais prestigiado do Brasil.

A importância de Conceição Evaristo como escritora e militante dos direitos humanos é indiscutível. Sua escrita sensível, seu compromisso com os excluídos e sua capacidade de provocar reflexões sobre questões sociais são um legado significativo para a literatura e para a sociedade brasileira como um todo. Ela representa uma voz ativa na luta por uma sociedade mais justa, igualitária e humanizada.

Confesso que a leitura de "Insubmissas Lágrimas de Mulheres" (2011) me encantou, quer seja pelo seu conteúdo, linguagem fluida e contagiante que seja pelas histórias de vidas, que hora me via nelas, hora me estranhava, mas certamente todas me fascinaram. Me encantou porque registrou a vivências de mulheres, negras, fortes e que escreveram as suas histórias com sangue, suor e lágrimas.

O livro é composto por treze contos, cada um protagonizado por uma mulher negra que compartilha suas experiências de violência e adversidade. No entanto, o cerne da obra reside na forma como essas mulheres conseguem encontrar meios de resistir ao sofrimento e superar suas circunstâncias. E é no quinto conto que se encontra uma narrativa especialmente cativante, protagonizada por Maria do Rosário Imaculada dos Santos. Maria, uma idosa que relembra o rapto que sofreu na infância e como construiu sua identidade na diáspora, representa um retrato emblemático da resiliência e da capacidade de superação das mulheres negras no Brasil.

O que torna essa narrativa tão poderosa é a forma como a memória de Maria transcende o âmbito de uma biografia individual e se torna uma representação da coletividade. Seu sequestro ressoa com a história do degredo africano no Brasil, evocando as memórias de um passado marcado por dor e opressão. Conceição Evaristo, com maestria, tece essa história, conectando o individual ao coletivo, e, assim, tornando seu livro não apenas uma obra literária, mas também um testemunho das lutas e triunfos da comunidade negra brasileira.

A autora, nascida em Belo Horizonte, traz sua ascendência africana e sua origem modesta para a narrativa, enriquecendo a obra com um profundo entendimento das questões que aborda. Sua habilidade em dar voz às mulheres negras, e em explorar as complexas camadas de suas identidades, é notável.

Trata-se de uma leitura indispensável para quem busca compreender as experiências das mulheres negras no Brasil e refletir sobre temas de justiça social, igualdade e empoderamento. Conceição Evaristo, com sua prosa envolvente e poética, demonstra como as histórias individuais podem iluminar aspectos essenciais da experiência coletiva e, assim, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Conceição Evaristo introduz o conceito de "escrevivência" na obra, uma junção de "escrever" e "viver". Esse termo ressalta a importância da escrita como forma de dar voz e visibilidade às experiências das mulheres negras. A autora reconhece a oralidade como uma ferramenta vital na transmissão dessas histórias, destacando como o ato de contar e ouvir narrativas pessoais é uma forma essencial de preservar as memórias e culturas das mulheres negras.

A oralidade também é uma forma de resistência, pois permite que essas mulheres compartilhem suas histórias e reivindiquem seu espaço na história, mesmo quando a sociedade as silencia. O "vivido" dessas mulheres se entrelaça com suas narrativas, mostrando como a escrita não apenas registra, mas também molda suas experiências e identidades. A autora se mostra despretensiosa com a questão da veracidade dos depoimentos, oferecendo uma verdadeira aula para quem trabalha com pesquisas que utilizam as oralidades para construir um corpus documental. Ela registra a leveza de não estar preocupada com a comprovação e nem a experimentação de nada. Algo muito próprio da Literatura e que muito me inspirou na Metodologia da História Oral de Vida, minha forma preferida de fazer pesquisas.

O livro é um testemunho da riqueza e complexidade das experiências das mulheres negras no Brasil. Através de uma lente feminista negra, Evaristo explora as questões de gênero e raça que moldam as vidas dessas mulheres. Cada conto revela as lutas únicas, os desafios e a resiliência das protagonistas em um mundo que muitas vezes as oprime com base em sua condição de gênero.

O feminismo negro, como abordado na obra, é uma perspectiva essencial para compreender como a interseção de raça e gênero afeta a experiência das mulheres negras. As histórias revelam as injustiças sistêmicas que essas mulheres enfrentam e como o feminismo negro se torna uma ferramenta poderosa para combater essas injustiças.

A análise detalhada dos contos mais marcantes na obra destaca como as experiências das personagens são multifacetadas e complexas. Alguns contos abordam temas sensíveis, como violência doméstica e sexual. Evaristo não hesita em explorar essas experiências dolorosas, mas o faz com sensibilidade e empatia, destacando a importância do feminismo como um movimento que busca dar voz e visibilidade a essas realidades muitas vezes silenciadas.

Alguns contos notáveis incluem a história de Shirley Paixão, que narra sua luta contra a violência sexual, e a história de Maria do Rosário Imaculada dos Santos, que foi roubada de sua família quando criança, destacando as heranças do colonialismo e racismo na sociedade brasileira.

"Insubmissas Lágrimas de Mulheres" é uma obra de destaque na literatura brasileira, que eleva as vozes e experiências das mulheres negras. Através da escrivência, Conceição Evaristo reafirma a importância da oralidade na preservação da história dessas mulheres. A análise de gênero e o feminismo negro desempenham um papel crucial na compreensão das lutas e triunfos das protagonistas. A abordagem sensível a temas sensíveis destaca a importância do feminismo como um movimento de resistência e empoderamento. Esta obra é um apelo à reflexão e à ação, reforçando a necessidade de ouvir e valorizar as vozes das mulheres negras na construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Eu adorei a leitura, o debate em nosso clube da Academia de Letras do Noroeste de Minas - ALNM e, principalmente, a participação de mulheres de todas as idades, oferecendo uma oportunidade única para reflexões sobre questões muito contemporâneas e sensíveis às mulheres. Uma obra indicada para mulheres que prezam questões de mulheres!